

SHARQ VA G'ARB TAFAKKURI UYG'UNLIGINI TA'MINLASHDA
FALSAFIY DUNYOQARASHNING O'RNI

Namangan davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Raximjonova Maftuna Abdumajid qizi

Ilmiy rahbar: Sharobiddinov Sherzod

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv sharoitida Sharq va G'arb tafakkuri o'rtasidagi o'zaro aloqalar hamda ularning uyg'unlashuv jarayonida falsafiy dunyoqarashning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Unda falsafaning inson dunyoqarashini shakllantiruvchi nazariy bilimlar tizimi sifatidagi mohiyati ochib berilib, "dunyo – inson" munosabatini anglashdagi asosiy vazifasi asoslanadi.

Kalit so'zlar: falsafa, falsafiy dunyoqarash, Sharq tafakkuri, G'arb tafakkuri, uyg'unlik, globallashuv, borliq, inson, jamiyat, bilish, gnoseologiya, ontologiya, aksiologiya, metodologiya, dialektika, mantiq, ilmiy tafakkur, qadriyatlar, madaniyatlararo muloqot, fan va falsafa.

Abstract: This article analyzes the interaction between Eastern and Western thought in the context of globalization and the role and significance of philosophical worldview in the process of their harmonization. It reveals the essence of philosophy as a system of theoretical knowledge that shapes the human worldview, and substantiates its main function in understanding the "world - man" relationship.

Keywords: philosophy, philosophical worldview, Eastern thought, Western thought, harmony, globalization, being, man, society, knowledge, epistemology, ontology, axiology, methodology, dialectics, logic, scientific thought, values, intercultural dialogue, science and philosophy.

Аннотация: В данной статье анализируется взаимодействие восточной и западной мысли в контексте глобализации, а также роль и значение философского мировоззрения в процессе их гармонизации. Раскрывается сущность философии как системы теоретических знаний, формирующих человеческое мировоззрение, и обосновывается её основная функция в понимании взаимоотношений «мир-человек».

Ключевые слова: философия, философское мировоззрение, восточная мысль, западная мысль, гармония, глобализация, бытие, человек, общество, знание, эпистемология, онтология, аксиология, методология, диалектика, логика, научная мысль, ценности, межкультурный диалог, наука и философия.

Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida insoniyat taraqqiyoti yangi bosqichga ko'tarilib, turli sivilizatsiyalar, madaniyatlar va tafakkur an'analari o'rtasidagi o'zaro aloqalar yanada jadallashib bormoqda. Ayniqsa, Sharq va G'arb tafakkuri o'rtasidagi munosabatlar, ularning o'zaro ta'siri va uyg'unlashuvi masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tarixan bu ikki yirik tafakkur maktabi ko'pincha qarama-qarshi qo'yilgan, ularning farqli jihatlari alohida ta'kidlangan. Biroq chuqur falsafiy tahlil shuni ko'rsatadiki, Sharq va G'arb tafakkuri aslida bir-birini inkor etuvchi emas, balki o'zaro boyituvchi, bir-birini to'ldiruvchi tizimlardir. Shu bois bugungi kunda ularning uyg'unligini ta'minlash, umumiy jihatlarni ochib berish va integratsiyalashgan tafakkur tizimini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zero, sharq falsafasi ham, g'arb falsafasi ham inson, borliq va jamiyatni anglash, ezgulik va adolatni qaror toptirish, tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi [1].

Falsafa insoniyat tafakkurining eng qadimiy va eng umumlashgan shakllaridan biri bo'lib, u har doim insonning borliqqa bo'lgan munosabatini ifodalovchi dunyoqarash sifatida namoyon bo'ladi. Eng umumiy ma'noda falsafa "dunyo – inson"

tizimini o'rganadi, ya'ni insonning borliqdagi o'rnini, uning mohiyati, hayot mazmuni va maqsadini anglashga qaratilgan nazariy bilimlar majmuasidir. Insoniyat taraqqiyoti davomida odamzot doimo o'z oldiga muhim savollarni qo'yib kelgan: borliq nimadan tashkil topgan? Uni to'liq bilish mumkinmi? Inson kim va u qanday yashashi kerak? Yaxshilik va yomonlikning mezoni nimada? Hayotning ma'nosi nima? O'limdan keyin nima sodir bo'ladi? Dunyoni qanday kuchlar boshqaradi? Inson borliqini o'zgartira oladimi? Ana shu savollar inson tafakkurining shakllanishiga turtki bo'lgan va falsafiy dunyoqarashning asosini tashkil etgan.

Dunyoqarash insonni o'rab turgan borliq va uning undagi o'rniga nisbatan qarashlar majmui bo'lib, u insonning hayotiy faoliyatida muhim yo'naltiruvchi rol o'ynaydi. Dunyoqarashning markazida "Men" va "Men emas" o'rtasidagi munosabat turadi. Bu yerda "Men" — insonning subyektiv olami, "Men emas" esa obyektiv borliqni anglatadi. Inson ana shu ikki olam o'rtasidagi bog'liqlikni anglash orqali o'z dunyoqarashini shakllantiradi. Har qanday dunyoqarash tarkibiga bilim, e'tiqod, baholash va qadriyatlar kiradi hamda u kundalik, mifologik, diniy, badiiy va ilmiy shakllarda namoyon bo'ladi. Falsafiy dunyoqarash esa ularning eng mukammal, nazariy va tizimli shakli hisoblanadi. Falsafaning o'ziga xosligi, eng avvalo, uning predmetida namoyon bo'ladi. Falsafa predmeti — bu borliqning eng umumiy qonuniyatlari, inson va dunyo o'rtasidagi munosabatlar, bilish jarayoni va uning imkoniyatlari, shuningdek, qadriyatlar tizimidir. U alohida hodisalarni emas, balki ularning ortida yotgan umumiylikni, mohiyatni va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Shu jihatdan falsafa barcha fanlar uchun umumiy nazariy va metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Xususiy fanlar muayyan sohalarni o'rganar ekan, falsafa ularni umumlashtiradi, ularning o'zaro bog'liqligini ochib beradi va yagona tizimga keltiradi. Falsafaning universalligi uning tarkibiy qismlarida ham yaqqol namoyon bo'ladi.

Ontologiya borliqning mohiyati va tuzilishini o'rganadi, gnoseologiya bilish jarayonini va uning imkoniyatlarini tahlil qiladi, aksiologiya esa inson hayotidagi qadriyatlar tizimini o'rganadi. Metodologiya esa bilish va amaliy faoliyat usullarini ishlab chiqadi. Shu jihatdan falsafa inson tafakkurining barcha qirralarini qamrab oluvchi kompleks tizim sifatida namoyon bo'ladi. Sharq va G'arb tafakkurini uyg'unlashtirishda falsafaning aynan ana shu umumlashtiruvchi va metodologik xususiyati muhim rol o'ynaydi. Sharq falsafasi tarixan ko'proq insonning ichki dunyosi, ma'naviy kamoloti, axloqiy qadriyatlar va uyg'unlik masalalariga e'tibor qaratgan. Unda inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik, ruhiy poklanish, hayotning ma'naviy mazmuni ustuvor ahamiyat kasb etadi. G'arb falsafasi esa ko'proq mantiqiy tahlil, ilmiy bilish, tajriba va ratsional asoslashga yo'naltirilgan. Unda tashqi olamni o'rganish, ilmiy qonuniyatlarni aniqlash va texnologik taraqqiyot muhim o'rin egallaydi. Biroq bu farqlar ularning o'zaro zidligini emas, balki bir-birini to'ldiruvchi jihatlarini anglatadi.

Falsafiy dunyoqarash esa ana shu jihatlarni birlashtirib, yaxlit va mukammal tafakkur tizimini shakllantirish imkonini beradi. Falsafa nazariy tafakkur shakli sifatida insonni yuzaki bilimdan chuqur mohiyatni anglash darajasiga olib chiqadi. U empirik tajribadan farqli ravishda hodisalarning ichki sabablarini, ularning rivojlanish qonuniyatlarini ochib berishga intiladi. Qadimgi Sharq va G'arb mutafakkirlari ham aynan shu yo'ldan borganlar. Qadimgi Xitoy falsafasida dao tushunchasi orqali borliqning mohiyati izohlangan bo'lsa, Qadimgi Yunon falsafasida sabab va ibtido muammolari markaziy o'rinni egallagan. Bu esa har ikkala tafakkur an'anasining umumiy maqsadga - haqiqatni anglashga qaratilganini ko'rsatadi. Falsafaning muhim jihatlaridan yana biri - uning refleksivligi, ya'ni o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyatidir. Falsafa nafaqat borliqni o'rganadi, balki bilish jarayonining o'zini ham tahlil qiladi. Bu esa uni boshqa fanlardan ajratib turadi. Falsafa inson tafakkurining o'ziga yo'naltirilgan shakli sifatida bilishning shartlari, imkoniyatlari va chegaralarini

aniqlaydi. Falsafa metodologiya sifatida ham alohida ahamiyatga ega. U inson faoliyatining barcha sohalari uchun umumiy usullar va tamoyillarni ishlab chiqadi.

Tarixda Arastu mantiqi, Bekonning induktiv usuli, Dekartning deduktiv-ratsionalistik yondashuvi, Gegelning dialektik usuli kabi yondashuvlar aynan falsafa doirasida ishlab chiqilgan bo'lib, ular ilm-fan rivojiga ulkan ta'sir ko'rsatgan [2]. Bu metodlar orqali inson tafakkuri yanada mukammallashib, ilmiy bilish jarayoni tizimli tus olgan. Zamonaviy davrda fan va falsafa o'rtasidagi aloqalar yanada mustahkamlanib bormoqda. Falsafa ilmiy bilimlarni umumlashtiradi, ularning metodologik asoslarini belgilaydi va ularni yagona tizimga keltiradi. Shu bilan birga, u insoniyat oldida turgan global muammolar - ekologik inqiroz, texnologik xavflar, ma'naviy tanazzul kabi masalalarni hal etishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi[3]. Ayniqsa, bugungi kunda Sharq va G'arb tafakkuri uyg'unligini ta'minlash masalasi nihoyatda dolzarbdir. Chunki zamonaviy muammolarni hal etish uchun bir tomonlama yondashuv yetarli emas. Insoniyat taraqqiyoti turli tafakkur an'analari yutuqlarini uyg'unlashtirishni talab etadi.

Falsafiy dunyoqarash esa aynan shu uyg'unlikni ta'minlovchi, turli qarashlarni birlashtiruvchi va umumiy maqsad sari yo'naltiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Yuqorida bayon etilgan fikrlar asosida xulosa qilish mumkinki, falsafiy dunyoqarash Sharq va G'arb tafakkuri uyg'unligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan universal vositadir. U turli sivilizatsiyalar va madaniyatlar o'rtasidagi umumiylikni ochib beradi, ularning o'zaro farqlarini to'g'ri anglash imkonini yaratadi hamda ular o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni rivojlantiradi. Falsafa insonni chuqur va mustaqil fikrlashga o'rgatadi, uni borliqni anglashning yuqori bosqichiga olib chiqadi. U nafaqat nazariy bilimlar majmuasi, balki insonning amaliy faoliyatini yo'naltiruvchi, uning hayotiy pozitsiyasini belgilovchi muhim omildir.

Falsafiy tafakkur orqali inson o'z o'rnini anglaydi, boshqa madaniyat va tafakkur an'analarini hurmat qilishni o'rganadi hamda global muammolarni hal etishda faol ishtirok etadi. Shuningdek, falsafa turli fanlar va bilim sohalarini birlashtirib, ularning rivojlanishiga metodologik asos yaratadi. Bu esa ilmiy va ma'naviy taraqqiyotning uyg'un rivojlanishini ta'minlaydi. Falsafiy dunyoqarash orqali insoniyat umumiy qadriyatlar tizimini shakllantiradi, bu esa global barqarorlik va tinchlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, hozirgi globallashuv davrida Sharqning ma'naviy chuqurligi va G'arbning ilmiy-mantiqiy yondashuvini uyg'unlashtirish zarurati tobora ortib bormoqda. Faqat shu yo'l bilangina insoniyat o'z oldida turgan murakkab muammolarni samarali hal eta oladi va barqaror taraqqiyotga erishadi.

Xulosa qilib aytganda, falsafiy dunyoqarash Sharq va G'arb tafakkurini birlashtiruvchi, ularning yutuqlarini uyg'unlashtiruvchi va insoniyatni umumiy maqsad sari yetaklovchi muhim omildir. U orqali insoniyat o'zining ma'naviy va intellektual salohiyatini to'liq namoyon etishi, global muammolarni hal etishi va barqaror kelajakni barpo etishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston respublikasi oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi N. Shermuxamedova. Falsafa. Idris Abdurauf Nashr. Toshkent -2021.
2. FALSAFA. Matbua Ahmedova umumiy tahriri ostida O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan bakalavriatning barcha yo'nalishlari ucun darslik sifatida tavsiya qilingan O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent – 2006.
3. И. Саифназаров, б. Қосимов, а. Мухторов, г. Никитченко. Фаннинг фалсафий масалалари. Укув кулланма. Тошкент — 2007.